

**ПРИБОРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
В ЛАБОРАТОРИЯХ**

УДК 621.373.52

**ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ
ДЛЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**

© 2000 г. А. С. Зверев, В. Х. Кириаков, В. В. Любимов

Поступила в редакцию 05.10.99 г.

Протонные магнитометры имеют высокую чувствительность и малую случайную составляющую погрешности измерения. В них можно программно устанавливать и изменять длительность всех основных временных интервалов циклограммы прибора, работать в полях с высокими градиентами и в комплекте с персональным компьютером. Возможно также их включение в комплекс приборов. Действие магнитометров основано на измерении частоты прецессии ядер протонсодержащего рабочего вещества, поляризованного постоянным подмагничивающим полем, направление которого примерно ортогонально вектору измеряемого поля. Подмагничивающее постоянное поле включается только на время поляризации.

Измерительная часть приборов, построенная по схеме периодомера, формирует измерительный интервал и преобразует его длительность в значение магнитной индукции в нанотеслах, после чего информация о модуле магнитной индукции выводится на дисплей и, через последовательный интерфейс RS232, в персональный компьютер. Оригинальное схемное решение приборов позволяет использовать в процессе проведения работ любые протонсодержащие рабочие вещества с различным временем релаксации.

Магнитометр протонный буксируемый морской (модель МР-02) предназначен для автоматического измерения магнитной индукции поля Земли при морской магнитной съемке. МР-02 является усовершенствованной моделью протонного магнитометра GEONT [1], выполненной на основе современной

технологии с применением современной элементной базы, и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Прибор состоит из двух частей: забортной и набортной, соединенных между собой кабелем-буксиром. Забортная часть содержит магниточувствительный датчик (м.ч.д.) и предварительный усилитель, соединяющийся кабелем длиной 3 м. Конструктивное решение прибора позволяет при проведении работ на море применять недорогие кабель-буксиры любого типа. М.ч.д. погружного типа выполнен в виде тора и установлен в герметичном контейнере. Набортная часть прибора – блок измерения и накопления (б.и.н.) – включает в себя измерительное устройство и перепрограммируемое запоминающее устройство, которое хранит программы установок и управления. Возможность оптимальной гибкой установки времен циклов поляризации и отсчета протонного магнитометра позволяет проводить работы в сильно аномальных районах и полях, работать совместно с электроискровыми источниками излучения, применяемыми в морской сейсморазведке.

Магнитометр протонный регистрирующий (модель МР-03) предназначен для автоматического измерения индукции поля Земли и накопления данных во внутренней памяти. Основное назначение прибора – работа в качестве переносной вариационной станции. Прибор содержит м.ч.д. и б.и.н. М.ч.д. позволяет регистрировать сигнал прецессии при любой ориентации поля. Б.и.н. включает в себя встроенный предварительный усилитель и оснащен

Модель	Диапазон, мкТл	Чувствительность, нТл	Точность, нТл	Источник питания, В	Потребляемая мощность, (max), Вт	Размеры, см		Масса, кг	Кабель	
						м.ч.д.	б.и.н.		Тип	Длина, м
МР-02	30–70	0.1	±0.5	~220	<40	Ø14 × 20	15 × 13 × 34	15	Любой	150
МР-03	35–60	0.1	±0.5	=24	30 (средняя 1 Вт)	Ø14 × 13	15 × 13 × 24	9	АВК-2-12	20

энергонезависимой памятью для хранения данных и программ, объем которой позволяет накапливать данные в течение 13–154 суток. В приборе использован оригинальный алгоритм работы (статистическая обработка сигнала), позволяющий проводить измерения в высоко градиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Основные технические характеристики магнитометров МР-02 и МР-03 представлены в таблице.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. // ПТЭ. 1995. № 5. С. 205.

Адрес для справок: Россия, 142092, Троицк Московской области, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН); тел./факс: (095) 3340908; e-mail: lyubimov@top.izmiran.troitsk.ru